

Macrofungos do Parque Estadual Carlos Botelho - SP

MICO
BLITZ

MicoBlitz - 04 de dezembro de 2021

Fotografias: Amanda Prado Elias, Denis Augusto Zabin, Larissa Trierweiler Pereira, Mariana Fernandes e Marina Pires Corrêa dos Santos.

Identificações: Larissa Trierweiler Pereira, Juliano Marcon Baltazar, Mariana de Paula Drewinski, Mariana Fernandes, Denis Augusto Zabin, Mateus Arduvino Reck, Mauro Carpes Westphalen e Celeste Heisecke Cabrera.

ASCOMYCOTA

Ascopolyporus poliporoides

Ascopolyporus poliporoides

Chlorencoelia sp.

Chlorociboria cf. *aeruginascens*

Chlorociboria cf. *aeruginascens*

Galiella spongiosa

Kretzschmaria clavus

Kretzschmaria clavus

Phylacia turbinata

Scutellinia scutellata

Xylaria cf. *cubensis*

Xylaria ianthino-velutinea

Xylaria magnoliae

Xylaria sp. 1

Xylaria sp. 2

BASIDIOMYCOTA

Xylocoremium flabelliforme

Antrodiella sp.

Antrodiella sp.

Auricularia cornea

Auricularia fuscusuccinea

Macrofungos do Parque Estadual Carlos Botelho - SP

MICO BLITZ

MicoBlitz - 04 de dezembro de 2021

Fotografias: Amanda Prado Elias, Denis Augusto Zabin, Larissa Trierweiler Pereira, Mariana Fernandes e Marina Pires Corrêa dos Santos.

Identificações: Larissa Trierweiler Pereira, Juliano Marcon Baltazar, Mariana de Paula Drewinski, Mariana Fernandes, Denis Augusto Zabin, Mateus Arduvino Reck, Mauro Carpes Westphalen e Celeste Heisecke Cabrera.

Cymatoderma dendriticum

Dactylosporina sp.

Dactylosporina sp.

Favolus brasiliensis

Favolus brasiliensis

Fuscoporia gilva-
complex

Fuscoporia gilva-
complex

Ganoderma resinaceum-
complex

Ganoderma resinaceum-
complex

Geastrum hirsutum
complex

Grammothele subargentea

Grammothele subargentea

Hydnopolyporus fimbriatus

Hydnopolyporus fimbriatus

Hygrocybe sp.

Hygrocybe sp.

Hymenochaete cf. *damicornis*

Hymenochaete cf. *damicornis*

Hymenochaete iodina

Hymenochaete iodina

Macrofungos do Parque Estadual Carlos Botelho - SP

MICO
BLITZ

MicoBlitz - 04 de dezembro de 2021

Fotografias: Amanda Prado Elias, Denis Augusto Zabin, Larissa Trierweiler Pereira, Mariana Fernandes e Marina Pires Corrêa dos Santos.

Identificações: Larissa Trierweiler Pereira, Juliano Marcon Baltazar, Mariana de Paula Drewinski, Mariana Fernandes, Denis Augusto Zabin, Mateus Arduvino Reck, Mauro Carpes Westphalen e Celeste Heisecke Cabrera.

Inocybe cf. austrolilacina

Inocybe cf. austrolilacina

Inocybe cf. austrolilacina

Lentinus cf. berteroi

Lentinus cf. berteroi

Leucoagaricus cf. lilaceus

Leucoagaricus cf. lilaceus

Leucoagaricus cf. lilaceus

Marasmius cf. crassitunicatus

Marasmius cf. crassitunicatus

Marasmius sp. 1

Marasmius sp. 1

Marasmius sp. 2

Marasmius sp. 2

Microporellus sp.

Microporellus sp.

Morganella fuliginea

Mycena cf. spinosissima

Mycena sp. 1
(bioluminescente)

Mycena sp. 2

Macrofungos do Parque Estadual Carlos Botelho - SP

MICO
BLITZ

MicoBlitz - 04 de dezembro de 2021

Fotografias: Amanda Prado Elias, Denis Augusto Zabin, Larissa Trierweiler Pereira, Mariana Fernandes e Marina Pires Corrêa dos Santos.

Identificações: Larissa Trierweiler Pereira, Juliano Marcon Baltazar, Mariana de Paula Drewinski, Mariana Fernandes, Denis Augusto Zabin, Mateus Arduvino Reck, Mauro Carpes Westphalen e Celeste Heisecke Cabrera.

Phlebia sp.

Phlebia sp.

Pholiota sp.

Polyporus tricholoma

Polyporus tricholoma

Rigidoporus sp.

Tremella mesenterica

Trichaptum sp.

Trichaptum sp.

Tulostoma exasperatum

Tulostoma exasperatum

Xeromphalina sp.

Xeromphalina sp.

P.E. Carlos Botelho

A **MicoBlitz** foi inspirada nos eventos de BioBlitz, onde o intuito é catalogar o máximo de espécies possíveis de um determinado local em um curto período de tempo.

O **Parque Estadual Carlos Botelho** (PECB) é uma unidade de conservação (UC) localizada na região sudeste do estado de São Paulo e sua área está distribuída em três municípios, sendo eles: Sete Barras, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito. O parque, criado em 1982, possui uma área de 37.644 ha e sua fitofisionomia é predominantemente caracterizada como Floresta Ombrófila Densa (Bioma Mata Atlântica).

O PECB e UCs adjacentes (Parque Estadual de Intervales, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira e Estação Ecológica de Xitué) formam o **Continuum de Paranapiacaba**, um dos maiores corredores ecológicos de Mata Atlântica do Brasil.

RAIO-X DO EVENTO

MICO
BLITZ

Local: Parque Estadual Carlos Botelho, São Paulo, Brasil.

Data: 04 de dezembro de 2021.

Realização: @FAN Cnacabeça (Larissa Trierweiler Pereira).

Ministrantes: Larissa Trierweiler Pereira, Juliano Marcon Baltazar, Mariana de Paula Drewinski e Mariana Fernandes.

Número de participantes: 15

Instituições dos participantes: UFSCar-LS, IPA-SP, IFungiLab (IFSP), UNIP Sorocaba, ONG EcoRoad, Universidade Anhembi Morumbi.

Cidades dos participantes: Angatuba, Barueri, Campina do Monte Alegre, Pilar do Sul, São Paulo, Santo André e Sorocaba.

Duração da trilha: 5h e 20 min.

Distância percorrida: 6 km.

Tipo de formação vegetal: Mata Atlântica.

Táxons fúngicos identificados: 52 = 15 ascomicetos e 37 basidiomicetos (nem todos com registros fotográficos).

Forma de identificação: macroscópica (sem análise de esporos). Os espécimes não foram coletados.

P.E. Carlos Botelho

MicoBlitz 2021